

CIRCULAÇÃO DE SABERES E EXPERIÊNCIAS RELIGIOSAS EM SOFALA NA ETIÓPIA ORIENTAL (1591-1609)¹

 DOI: 10.5281/zenodo.6969879

Moreno Brender Stedile

Aluno do Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade de São Paulo, orientado pela professora Maria Cristina Wissenbach. Bolsista do CNPq. Contato: stedilemoreno@gmail.com. Grupo de Estudos “Ana Gertrudes de Jesus, mulher da terra: por uma história social dos grupos subalternizados no Sul Global (África & Américas)” (<https://historia.fflch.usp.br/Ana-Gertrudes-de-Jesus>). Grupo de Estudos História Ibérica Moderna (<https://historiaibericamoderna.wordpress.com/>).

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica das experiências religiosas em Sofala na obra *Etiópia Oriental* de Frei João dos Santos através de uma perspectiva de circulação de saberes. Partimos do texto do missionário, publicado em 1609, para analisar as dinâmicas locais desenvolvida ao longo de sua permanência na cidade swahili que permitiram a constituição do registro pelo dominicano. Assim, desenredando os fios que constituem a narrativa, procuraremos identificar diferentes vozes e, conseqüentemente, diferentes agenciamentos. O eixo que orienta o texto é a construção do saber sobre o universo religioso através das dinâmicas locais e dos múltiplos agenciamentos enunciativos e formas de interessamento. Ao observar as relações locais, as relações quotidianas e os arranjos sociais entre portugueses, shona e swahili na cidade de Sofala e adjacências aparece de maneira expressiva. O texto dialoga a vivência de João dos Santos e a posterior escrita de seu relato.

Palavras-chave: histórias conectadas, narrativas de viagem, circulação de saberes.

¹ Esse texto é fruto de uma pesquisa em andamento no programa de História Social da Universidade de São Paulo, orientada pela professora Maria Cristina Wissenbach. A primeira versão desse trabalho foi apresentada e publicada, em versão sintética, nas *Atas da III Jornada Virtual da Pesquisa Científica*, organizada pela Universidade do Minho (PT). Tendo sido elaborado no contexto da disciplina “Arquivos, fontes e documentos na fronteira entre Antropologia e História”, ministrada pela professora Lilia Moritz Schwarcz no programa de Antropologia Social, contou com críticas e comentários dos co-ministrantes Drs. Larissa Nadai, Marília Ariza e Paulo Augusto Franco, a quem agradeço. Algumas dessas sugestões foram incorporadas ao texto completo, assim como alguns avanços mais recentes da pesquisa. Outras questões e também revisões mais profundas não puderam ser trabalhadas pois ainda estão em desenvolvimento.

Em 1609, Frei João dos Santos, que passara 14 anos como missionário no Índico, primeiro na costa oriental africana, depois em Goa, deu a estampa no Convento Dominicano de Évora sua obra em dois volumes: *Etiópia oriental e Vária História de Coisas Notáveis do Oriente*. O primeiro volume, *Etiópia oriental*, teve considerável difusão na época, no âmbito da cultura dos descobrimentos portugueses, sendo difundido por uma tradução latina em 1622 da lavra do jesuíta Alonso de Sandoval (que também estivera em África). Esta edição foi responsável pela difusão do texto entre os “circuitos cultos europeus”, como coloca Teresa Nobre de Carvalho: “através dela, cartógrafos, geógrafos e enciclopedistas acederam a uma visão autorizada do sertão africano” (CARVALHO, 2011). Em 1625, Samuel Purchase, continuador de Richard Hakluyt, lança uma tradução resumida para o inglês. Ainda no século XVII, há uma versão resumida em francês, datada de 1684, pelo jesuíta Gaétan Chaepy, que a dedica a Colbert.. Em 1688, um manuscrito anônimo mais preciso seria produzido também em francês (DUCHAMP-PABIOU, 2008; MUSCALU, 2016). As reedições oitocentistas atribuem novas camadas de significado ao texto: em 1891 é reeditada com louvores como 3º volume da coleção “Bibliotheca dos Clássicos Portugueses”; em 1901 é editada em inglês por Georg Mc Call Theal, edição através do qual se torna uma fonte importante no volume V da *História geral da África* da UNESCO. Em 1999 recebeu uma edição crítica pela Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (CNCDP). Ainda, em 2011, houve uma nova tradução para o francês, publicada dentro duma longa série de edições de narrativas de viagens dos séculos XV a XVIII pela editora Chandeigne (DUCHAMP-PABIOU, 2011). A resenha de Thomas Vernet a esta última edição revela como a fonte segue relevante no atual debate historiográfico:

(...) de fascinantes descriptions sont par exemple consacrées aux pouvoirs karanga et à l'exercice de leur autorité – tantôt surestimée, tantôt nuancée : rituels de cour, cultes des ancêtres royaux, rites de possession, ordalies, etc., sont décrits, souvent accompagnés de leur vocabulaire (...). Même si les descriptions ne sauraient être neutres, nulle autre source des XVIe-XVIIe siècles n'offre une telle fenêtre sur ces échanges et ces mélanges, très loin d'un regard impérial, globalisant et in fine trompeur (VERNET, p. 460, 2011)

Natalie Zemon Davis nos convida à reflexão sobre os níveis de ficcionalidade numa fonte histórica, entendendo a ficção como uma dimensão constituinte da realidade. Há um artesanato narrativo em qualquer forma de elaboração do mundo real através da linguagem. As fontes históricas, como qualquer forma de

ficcionalidade, produzem uma organização do mundo, selecionam, representam, simulando e criando em paralelo. O aspecto ficcional está presente em qualquer forma de descrição do mundo (DAVIS, 1990). Michel-ralph Trouillot vê três formas de agência humana na história: como agentes (ocupantes de posições estruturais), atores (indivíduos em interação com o contexto) e sujeitos (como narradores, definindo os termos em que as situações são descritas). A historicidade, na visão do pensador caribenho, é caracterizada por uma ambiguidade inseparável entre os fatos em si e a narrativa sobre esses fatos, que começa a ser constituída no momento do próprio acontecimento (TROUILLOT, 2016). No caso da literatura de viagens, o distanciamento é maior, pois é uma escrita feita a posteriori, que visa projetar uma dada imagem do viajante qualificando sua narrativa e destacando sua agência pessoal. Deslindar outras agências exige em determinados momentos tirar o foco e, através de um esforço narrativo, jogar luz sobre a história de sujeitos que são subalternizados nesse segundo nível da historicidade, observando como silêncios ingressam na produção narrativa dos fatos.

A reverberação que a narrativa africana de Frei João dos Santos obteve se deve a uma capacidade do autor de conquistar um estatuto de verdade para sua obra, atravessando o século XVII e chegando até os dias atuais. Essa veracidade remete desde o início às experiências em terreno concreto do dominicano em África, que ele apresenta no princípio de sua obra:

E por que para o bom entendimento e credito de qualquer historia, é necessário saber-se o fundamento d'ella, e a razão em que se funda o autor que a conta para que assim mais facilmente se venha em conhecimento de sua verdade (sendo a historia que pretendo tratar da Ethiopia Oriental que tive larga noticia em onze annos que n'ella residi) pareceu-me que ficava obrigado antes que d'ella fallasse, dizer a causa que tive para ir a estas partes, e como andei por ellas, e para que effeito, por que vendo-se as cousas que adiante contar como **testemunho de vista**, se lhe dê o credito devido. (grifo nosso) (SANTOS, p. 40)

Observamos como o autor funda o conhecimento a partir do testemunho de vista. O papel atribuído na época moderna à experiência na construção do conhecimento engendra um grande debate no campo da história das ciências e da história do pensamento, sobre o lugar do conhecimento construído pelo indivíduo diante da revelação divina, reelaborando a noção de indivíduo em relação ao problema do conhecimento. Esse debate passa pelo papel importante dos

conhecimentos construídos na Península Ibérica em relação ao contato com os novos espaços de circulação de portugueses e espanhóis. Autores como José Sebastião da Silva Dias, Antonio Maravall, e, mais recentemente, Cañizares-Ezguerra, mostraram o papel da experiência e da prática nas várias formas de construção do saber sobre os novos mundos, nos campos por exemplo, da cartografia, da astronomia, da história natural, da medicina, entre outros. Nesse sentido, textos diversos, como a literatura de viagens e outras formas de impressos, manuscritos, notícias, diálogos, cartas, imprimiram sua marca na chamada “revolução científica” (SILVA DIAS, 1988; MARAVALL; 1965; CAÑIZARES-EZGUERRA, 2006; MEGIANI, 2019). No entanto, essa metanarrativa da ciência moderna enfatiza demasiadamente a trajetória europeia, dentro de uma leitura específica elaborada pelos próprios autores europeus, sem levar em conta que esses textos são constituídos por uma “polifonia”, como diz Carlo Ginzburg, remetendo a Bakhtin (GINZBURG, 1995). Giuseppe Marcocci, por exemplo, mostrou como o encontro entre diferentes partes do mundo na época do Renascimento levou não só à descoberta pelos europeus de novos continentes e populações, mas também à descoberta de novos passados. Para inquirir sobre esses passados, era necessário interrogar os naturais da terra (MARCOCCI, 2019). Ginzburg já mostrou a incômoda posição do antropólogo e do historiador quando se coloca por sobre os ombros do inquisidor: fazendo as mesmas perguntas, muitas vezes com os mesmos objetivos. No entanto, Kapil Raj mostra na produção do conhecimento sobre história natural em Goa, os chamados “nativos”, não são sujeitos passivos, mas agentes ativos de construção do conhecimento: dão informações segundo próprios interesses, selecionam, imprimem sua marca na construção do saber científico (RAJ, 2011). Nesse sentido, colocada numa perspectiva de circulação de saberes, a literatura de viagens reaparece em seu sentido etnográfico (WISSENBACH, 2020).

A partir dos anos 1960, a crítica pós-estruturalista, os estudos provenientes do Sul Global, os estudos feministas, desmontaram as grandes narrativas da modernidade, com a abertura de novos campos temáticos para a história, outrora considerados marginais, que são trazidos para o centro do debate: a história das mulheres, a história dos subalternos, das populações rurais, a história da sexualidade, das relações quotidianas, das experiências vividas. A história da África também se insere nesse movimento (FEIERMAN, 1993). Com o abandono das filosofias da história, o historiador envereda por teorias do conhecimento tópicas, localizadas, que

não visam dar conta da realidade por inteiro, que não estabelecem uma história única (como nas filosofias da história), mas sim exploram a diversidade de possibilidades que o real oferece. Neste texto, optamos por trabalhar com a ideia de “circulação”, como diz Kapil Raj, com a condição de que “por circulação não entendamos a ‘disseminação’, ‘transmissão’, ou ‘comunicação’ de ideias, mas os processos de encontro, poder e resistência, negociação e reconfiguração que ocorrem em interações entre culturas” (RAJ, p. 171, 2013).

Antes da presente voga da categoria “circulação” no debate historiográfico, Carlo Ginzburg já propôs, em seus trabalhos nos anos 1970, a noção de “circularidade cultural” como forma de conhecimento, entendendo as fontes como produtos enredados nos seus contextos, ou seja, uma variedade de sujeitos podem falar através de um texto.. Diz Ginzburg: “devemos aprender a desenredar os diferentes fios que formam o tecido factual desses diálogos”, remetendo ao conceito de dialogia, ou polifonia, de Bakhtin. O historiador observa que o interesse da perspectiva de Bakhtin é não só ouvir o popular pelas palavras de Rabelais, mas procurar ouvi-lo por suas próprias palavras, mesmo que através de filtros, como o do inquisidor que registra as falas do famoso Menochio em seus interrogatórios, dando origem a *O queijo e os vermes* (GINZBURG, 2000). Distinções rígidas entre cultura culta e cultura oral, ou entre escrita e oralidade não se justificam. Existem vasos comunicantes, assim como indivíduos que se configuram como intermediários culturais. No caso, Menochio possuía um conjunto de leituras formado por seu interesse e do que lhe foi possível contingencialmente acessar, a partir do que formulou uma série de ideias, não muito sistemáticas, sobre a formação do mundo e a condição do homem, e as difundia nos seus circuitos de sociabilidade, inclusive referindo as informações que lera naqueles livros, produzindo essa circulação entre escrita e oralidade, e assim acabou caindo nas malhas da Inquisição romana, o que possibilitou a Ginzburg o acesso a visão de mundo desse camponês do século XVI.

Pensamos em Frei João dos Santos e o seu circuito de sociabilidade desenvolvido em África que lhe possibilitou tal artesanato narrativo. Isso porque ele funda o argumento de sua obra nessa experiência africana, que fornece estatuto de verdade ao que diz, pelo que foi visto ou ouvido de outras pessoas, esses testemunhos de vista próprios do autor ou relatados a ele por “pessoas de crédito” que de fato teriam visto aquilo que está sendo contado. Nesse caso se vê que a oralidade e escrita não são hierarquizadas mas duas formas igualmente válidas de

narrar uma experiência, como aponta Fernando Bouza (BOUZA, 2002). Cristina Wissenbach mostra como na literatura de viagens revela conhecimentos pragmáticos, cristalizados pela tradição oral, decorrentes de relações quotidianas e do caráter contínuo da presença dos estrangeiros (WISSENBACH, 2020) O movimento do dominicano em *Etiópia Oriental* é um movimento de construção de conhecimento, se configurando o autor num intermediário cultural, entre aquele mundo africano por ele descrito e o público culto letrado europeu. No entanto, a nível das experiências vividas por Fr. João dos Santos, como observamos em sua narrativa, existem muitos outros intermediários culturais. Ginzburg mostrou também como um inquisidor pode parecer um antropólogo, fazendo as mesmas perguntas e buscando as mesmas informações. Neste texto procuraremos enfatizar a circulação de saberes no âmbito das religiosidades. Como missionário da Ordem de São Domingos, o frade foi ocupante de uma posição estrutural, incumbido de atuar como confessor da povoação cristã de Sofala, onde permaneceu por quatro anos, como ele relata, “junto a seiscentas almas de confissão, em que entravam portugueses, mestiços e gente da terra” (SANTOS, p. 41, 1898).

O papel do confessor teve sua importância renovada no contexto do catolicismo pós-tridentino, quando se buscou reforçar as estruturas de dominação da Igreja, por formas ora mais duras, como a Inquisição, a escravidão por ordens religiosas, ou o trabalho tutelado; ora mais brandas, como é o caso da escuta ativa e constante oferecida pela confissão. O confessor, como mostra Adriano Prosperi em *Tribunais da Consciência* (PROSPERI, 2013), foi visto como figura essencial no exercício do poder espiritual pela Igreja, como porta de acesso ao foro íntimo dos indivíduos e de interferência nas relações de poderes domiciliares. Oferecendo, com constância regida pela obrigatoriedade da confissão, a remissão dos pecados da alma, o confessor exercia uma escuta ativa e construía uma rede de informações sobre a vida quotidiana dos súditos espirituais que, ao menos em princípio, era útil a tentativa de governo da Igreja de Roma sobre o universo espiritual. Podemos observar como Fr. João dos Santos busca acessar esse conhecimento do universo religioso, das crenças e das práticas religiosas, o que evidencia também a circulação entre escrita e oralidade nesse texto. Quando se refere a construção da fortaleza de Sofala e retoma a história da presença portuguesa na cidade, afirmando ter acessado memórias de pessoas ainda vivas que testemunharam aqueles acontecimentos:

No anno de 1586, em que eu fui a esta fortaleza, achei ainda n'ella alguns mouros velhos, e algumas mulheres christãs, que haviam sido moursas, naturaes da mesma terra, que se lembravam mui bem d'esta guerra, e de quando se fez a fortaleza, que n'este tempo havia mais de oitenta annos que era feita (SANTOS, p. 46, 1898)

O estatuto de verdade do que é relatado é validado pela memória de pessoas velhas, uma outra forma de testemunho de vista. Vale lembrar que a transmissão da experiência para W. Benjamin em “O narrador” está relacionada a um distanciamento, seja no espaço, no caso a história contada pelo viajante, ou no tempo, quando quem conta a história é o ancião. Essas experiências para Benjamin são de transmissão oral. Os dois aspectos aparecem na obra de Fr. João dos Santos, sobretudo o primeiro, se tratando dum texto que poderia ser classificado como ‘literatura de viagem’, mas também o segundo, na medida que acessa a memória de pessoas velhas, como no trecho acima. O mesmo quando o dominicano busca especificamente o conhecimento do mundo espiritual, como nesta passagem, evidencia-se mais uma vez a dialogia (como entendida por Ginzburg) em seu texto:

Perguntando eu algumas vezes a cafres honrados e bem entendidos, em que logar estavam seus reis defuntos, e os mais a quem tinham por santos, se lhe parecia que estavam no céu, me responderam que no céu não estavam mais que Deus, a quem chamam Mulungo, e que os seus defuntos estavam em umas terras, e logares mui fartos, alegres e frescos, mas não sabiam em que parte, aos quaes logares chamam paraizos de contentamentos, festas e alegrias. (op. cit., p. 61, grifos nossos)

Ginzburg, em “O inquisidor como antropológico”, se questiona sobre a incômoda posição do pesquisador, que olha os sujeitos estudados por sobre os ombros dos investigadores, esperando com eles que o interrogado fale – mesmo que com propósitos diferentes, o que eles buscam, em alguns casos, é parecido. Se o nosso confessor quinhentista em África estava disposto a ouvir e registrar, tinha material farto disponível, pois os Bantu em geral e os shona, especificamente, possuem uma rica tradição oral que remonta a priscas eras. Não podendo cair no risco de aceitar acriticamente as informações oferecidas pela fonte, os estudos linguísticos africanos confirmam o que foi dito a João dos Santos por “cafres honrados e bem entendidos”: tais estudos permitem rastrear a concepção de Deus criador entre os Bantu desde 3500 a.C., tendo a designação Mu-lungu, a partir do antigo verbo Bantu *lung- (tornar-se adequado, ordenado), aparecido por volta de 500 a.C. entre os falantes Mashariki Bantu, que se dispersaram nessa época pela costa oriental da

África e seus interiores. Tanto os shona quanto os swahili pertencem a este tronco linguístico. (FOURSHEY; GONZALES; SAID, p. 105, 2019) Observe-se que não se trata aqui de simplesmente de verificar se o que Frei João dos Santos narra é verídico ou não, pois se molda por uma estrutura narrativa que cria verossimilhança, como para Natalie Davis. Importa sim questionar a estratégias e as fórmulas pelas quais esse tipo de informação são veiculadas em seu texto.

A visão de um Deus criador é de fato longínqua entre os Bantu, sendo um elemento distante da vivência religiosa, talvez por isso o registro “sabem confusamente que há Deus grande, a que chamam Molungo, mas não lhe rezam nem se encomendam a ele” (*op. cit.*, pp. 68, 69). No entanto, esse elemento de sua religiosidade aparece desde os primeiros registros católicos, que os identifica como um povo passível de ser convertido pacificamente ao cristianismo. Dentro do que podemos chamar “cosmovisão Bantu”, o mundo espiritual é regido por espíritos territoriais e espíritos ancestrais, que têm poder de interferência sobre o mundo real. A conexão com esse mundo espiritual é feita por indivíduos especializados, homens e mulheres, que os portugueses logo categorizaram como “feiticeiros”, termo que acabou de certa forma sendo apropriado localmente em diversos contextos. É significativo notar que Fr. João dos Santos buscou contato com esses indivíduos especializados, em sua passagem pela Zambézia, e registrou o que entendiam por Deus, assim como outros elementos. Diversas passagens mostram considerável domínio da língua shona por parte do dominicano. Se com swahilis e outros muçulmanos ele falava através de intérpretes, alguns elementos indicam seu conhecimento do shona falado na África centro-oriental. Após sua permanência em Sofala, João dos Santos viajou rio Zambeze acima, onde esteve na corte do Monomotapa, Comparando com o falar arranhado do árabe, destaca a sonoridade da língua falada em Mocaranga, região central do Monomotapa,

(...) a melhor e mais polida língua de cafres que tenho visto n’esta Etiópia, porque tem mais brandura, melhor modo de falar; e assim como os mouros de Arábia, e de África, falam de papo, que parecem que vomitam, e arrancam as palavras da garganta, assim pelo contrário estes mocarangas fallam e pronunciam as palavras com a ponta da língua e beiços, de maneira que muitos vocábulos dizem quase assobiando, no que tem muita graça, como eu vi algumas vezes falar os cafres da corte do Quiteve e do Monomotapa, onde se fala o Mocaranga mais polidamente. (*op. cit.*, p. 225)

Esse conhecimento do shona se nota também no registro de toponímicos, que aparecem com seus nomes portugueses e africanos: a Ilha de São Lourenço consta também como Madagáscar, os rios de Cuama constam também por seu nome africano: Zambeze. Nessa cartografia, aparece nomes de rios importantes, ilhas, cidades e feiras do interior. Verificar a acurácia desse registro de Fr. João dos Santos, provindo da oralidade, é-nos importante pois permite reconstituir através dele rituais e práticas religiosas com sua nomenclatura própria e indumentária evidenciando a dialogia ou circulação, que sustentam a construção do texto. Ele escreve que “o melhor instrumento, e mais músico de todos em que estes tangem, chama-se **ambira**, o qual arremeda muito a nossos órgãos”. Precisamente, o xilofone que é uma evidência da circulação antiga entre a costa oriental da África e a região do Sudeste Asiático, pela navegação entre as monções, assim como das grandes redes internas ao continente africano, de modo que o instrumento se difundiu por toda a África central e na diáspora com nome de *mbira**, com variações como ambira, ou marimba. Entre os shona, o *mbira ganhou um papel importante na conexão com o mundo espiritual. (FOURSHEY; GONZALES; SAID, 2019)

A religiosidade Bantu, ou o que pode ser melhor definido como uma cosmovisão Bantu, ou, como para Herkovits, uma gramática da cultura, que se desdobra em práticas culturais e religiosas com manifestações diferentes entre os diversos grupos do tronco linguístico Bantu, que se difundiram por faixa territorial expressiva da África central ao longo de milênios, e na diáspora centro-africana no Atlântico, formando identidades diversificadas e distintas no espaço e no tempo (por serem históricas, como todas as formas de identidade) mas que compartilham uma gramática cultural comum. O registro de Fr. João dos Santos oferece uma janela, como disse Vernet, sobre essas práticas na África centro-oriental no final do século XVI, através de sua experiência como confessor, suas entrevistas, suas descrições de cerimônias religiosas. Ao longo dos séculos de relações entre europeus e africanos na época moderna, missionários cristãos produziram diversos mapeamentos e registros que influenciaram posteriormente o campo de estudos bantuístas, como notadamente o livro *A filosofia Bantu*, do missionário oitocentista anglicano Placid Tempels. Algumas visões excessivamente estruturalistas sobre o que seria a cosmovisão Bantu podem decorrer dessa influência do pensamento missionário e suas formas de categorização, tendo sido revistas em estudos mais recentes que enfatizam a diversidade das identidades, das práticas culturais e das relações

quotidianas, no entanto sem perder de vista, como dissemos, essa gramática cultural comum.

A narrativa de Fr. João dos Santos é justamente expressiva no sentido das dinâmicas locais, da circulação de experiências religiosas na África centro-oriental, no espaço de circulação de portugueses (sertanejos, oficiais, mercadores, religiosos) entre as sociedades shona, do Monomotapa e de territórios adjacentes, como o Quiteve, Manica e Sedanda, e na costa swahili, em cidades insulares e costeiras, como Sofala, Moçambique, as Quirimbas, Mombaça. Nesta análise, colocaremos em evidência especialmente o que diz respeito a Sofala e o espaço de circulação que ali se entrelaça, em direção ao sertão, passando pelo território do Quiteve para chegar a Manica, onde havia feiras importantes, e ao longo da costa onde através da navegação de cabotagem podia-se acessar ilhas e rios, indo ao norte até o Zambeze e ao Sul até o rio Sabi, ou mesmo o Limpopo. Isso porque realçamos a permanência de quatro anos de Fr. João dos Santos em Sofala e sua atuação como confessor junto a população diversa e significativa. Lembramos a metáfora benjaminiana das histórias contados por marinheiros, a experiência que vem de longe e circula oralmente. Sobre os moradores da fortaleza, suas “almas de confissão”, ele diz:

Os moradores d’esta fortaleza ordinariamente são mercadores, uns se ocupam em ir a Manica ao resgate do ouro, com roupas e contas, assim do capitão, como suas, e outros ao rio da Sabia, e às ilhas das Bocicas, e a outros rios que estão perto de Sofala, ao resgate de marfim, âmbar, gergelim, e outros legumes, e muitos escravos. (*op. cit.*, pp. 43, 44)

Essa circulação de informações aparece na sua obra num trecho que é significativo para um debate bem específico da recente historiografia das ciências que é o do conhecimento produzido à bordo, as embarcações como local de circulação de informações e produção de conhecimentos. Ao introduzir o reino do Preste João, que ocupa um livro inteiro dos 5 de *Etiópia Oriental*, o autor revela suas fontes, mais uma vez, orais:

D’estes reinos tratarei algumas cousas mais notáveis que n’elles ha, de que **tive noticia n’esta costa por informação de alguns abexins**, que a ella vielam e **particularmente de um, que captivaram os mouros do reino de Adel** nas guerras de Ianamora, e **fugiu de Zeila para esta costa; e também por de um veneziano mercador chamado Jeronymo Cherubim, homem de muito bom entendimento, o qual passou aos reinos do Preste João por via**

de Alexandria, com suas mercadorias, e correu quasi todos, e residiu n'elles alguns annos, e depois se tornou pela via do mar Roxo para a Índia, trazendo comsigo uma mulher abexin e um filho que d'ella tinha, **e da Índia se veiu para Portugal com elles na mesma não em que eu vim**, onde me informei d'elle de muitas cousas, que lhe perguntei e me disse d'estes reinos, que são mui conformes com as que escreveram o patriarcha D. João Bermudes, e o P. Francisco Alvarez, clérigo de missa, os quaes andaram muito tempo n estas partes, e viram as mais das cousas notáveis que nellas há, e d'ellas também relatarei n'este livro algumas. (*op. cit.*, p. 342, grifos nossos)

Entre seus informantes sobre o Preste João, estão escravizados islâmicos da região do chifre da África que teriam fugido para a costa mais ao sul, e um mercador veneziano, que tendo passado por aquelas partes vindo de Alexandria, acompanhou João dos Santos na longa viagem de volta da Índia para Portugal. As fontes talvez não sejam as mais seguras, embora realce o “bom entendimento” do veneziano, João dos Santos as contrastou com dois textos escritos por homens da Igreja. No caso de Sofala, os escravizados também estavam entre informantes privilegiados, acompanhando mercadores e o próprio autor em viagens ao interior, caçadas, passeios de lazer, atuando como intérpretes. Entre as “almas de confissão” africanas, sem dúvida estavam os escravizados pela ordem religiosa, que não poderiam escapar à obrigatoriedade de assistir a missa e confessar-se. Assim, os escravizados podem ter sido intermediários culturais na maneira pela qual Fr. João dos Santos acessou a visão de mundo shona, dentro duma relação que envolve negociação e colaboração. No mundo Índico, antes da metade do século XVIII, as margens de negociação dos escravizados eram muito maiores do que se pode pensar nos termos da escravidão atlântica. Eugenia Rodrigues mostrou o papel dos escravizados transportados do “continente de Moçambique” para Goa e a Ilha de França na produção do saber médico e das práticas de cura nessas duas localidades. Um dos mais importantes informantes do dominicano é um sertanejo que ocupava uma posição de prestígio junto ao *sachiteve*, de quem recebera o direito de ocupar uma ilha no rio de Sofala, criando uma rede própria de dependência, como conta em sua obra:

N'esta ilha tinha Rodrigo Lobo muitos cafres seus escravos e os mais que n'ella moravam, todos eram seus vassallos. Algumas vezes fomos a ella eu e o padre meu companheiro, a catechisar e baptisar alguns d'elles, que pela mór parte eram gentios, outras vezes a folgar, porque é a ilha de muita recreação, por haver n'ella grandes pescarias e caça de muitos e vários animaes bravios(...). (*op. cit.*, pp. 114, 115)

Além do cargo oficial ocupado pelo confessor junto a feitoria portuguesa de Sofala, que tinha uma relação institucional com o Quiteve pagando-lhe uma taxa anual pelos direitos de comércio e travessia de seu território, certamente Rodrigo Lobo foi uma figura importante para introduzir o dominicano no *zimbabwe* (ou corte) do *sachiteve*, dado o prestígio que gozava junto a ele, chegando a receber, como relata o dominicano, o título traduzido como “esposa do rei”, que, para Alberto da Costa e Silva, seria um título de grandeza que permitia o controle sobre terras e tributos (COSTA E SILVA, p. 451, 2011). Os sertanejos, homens transfronteiriços, que podem receber nomes diferentes como “lançados”, “pombeiros”, “paulistas”, “peruleiros”, a princípio sujeitos marginais, foram revelando ser úteis nas diversas partes do Império português, justamente por seu papel de intermediários culturais, facilitando o estabelecimento de relações entre as Coroas ibéricas e as populações locais. No caso da África oriental, o papel dos sertanejos teve importância reforçada em vista das grandes dificuldades dos portugueses em interceptarem o comércio dos muçulmanos, chegando até a ter dificuldade em obter os víveres necessários à sobrevivência nas fortalezas (para o que precisavam estabelecer boas relações comerciais com as sociedades africanas). Os trabalhos de Ivana Muscalu mostram a crescente importância dos sertanejos na estrutura social shona ao longo do século XVI, intensificando-se ao longo do século XVII. O interesse dos sertanejos nem sempre se coadunava com o da Coroa, chegando as vezes a entrar em conflito direto. Esse impacto culminou na expulsão dos portugueses do planalto pelo *mutapa* no final do século XVII. (MUSCALU, 2015; MUSCALU, 2017)

Como dissemos, a circulação a partir de Sofala para as feiras de Manica era regida pela soberania do *sachiteve* sobre aquele território. O pagamento anual da curva, ou *kuruva*, franqueando o acesso dos mercadores portugueses, foi um acerto obtido pela expedição Barreto-Homem no reinado de D. Sebastião. O pagamento deste tributo era acompanhado de todo um cerimonial, descrito por Fr. João dos Santos, que assistiu ao evento nos quatro anos em que esteve em Sofala. No entanto, diversos outros aspectos reforçavam a soberania Quiteve. Um aspecto descrito pelo dominicano, que é retomado em muitos outros textos, é o protocolo de corte utilizado para falar com o *sachiteve*:

Se querem os cafres fallar a este rei, logo à entrada da porta se deitam no chão, e deitados entram para dentro da casa arrastando-se até onde o rei está, e d'ali deitados de ilharga lhe fallam sem olharem para

elle, e enquanto lhe vão fallando, juntamente vão batendo as palmas (que é a principal cortezia de que uzam os cafres) e depois de concluído seu negocio a que foram, do mesmo logar se tornam para fóra do modo que entraram, de maneira que nenhum cafre pôde entrar em pé a fallar ao rei, nem menos olhar para elle quando lhe falla, salvo se são familiares e particulares amigos d'el-rei, ou quando está em conversação com elles. Os portuguezes quando lhe vão fallar não entram arrastando-se pelo chão, como fazem os cafres, senão em pé, mas entram descalços, e chegando junto do rei deitam-se no chão, recostados sobre um lado, quasi assentados, e d'esta maneira fallam ao rei sem olharem para elle, batendo-lhe também as palmas, de quatro em quatro palavras, como é costume. (SANTOS, p. 62)

Diversos outros protocolos deveriam ser observados por indivíduos de origem portuguesa quando circulavam por aquelas partes, como por exemplo os dias dedicados a festejar os “musimos”, termo utilizado para designar os espíritos ancestrais e precisamente registrado pelo dominicano:

Estes cafres tem muitos dias de guarda (...). Chamam a estes dias musimos, que quer dizer almas de santos já defuntos, e tenho para mim que à honra d'estes seus negros santos guardam estes dias. Um portuguez, morador em Sofala, foi com suas mercadorias ao Zimbaohe, onde mora o Quiteve, para d'ahi passar as Manicas, onde há muitas minas de ouro, e estando n'esta cidade do Quiteve mandou matar uma vacca em sua casa, para de comer a seus escravos, e a outra gente que levava comsigo para lhe ajudar a vender suas mercadorias, e n'este dia que se matou a vacca, se celebrava uma festa d'estes musimos, que tenho dito. Esta nova foi logo levada ao Quiteve por via de seus malsins, que tem infinitos para lhe mexerem quanto se faz na cidade, e ainda em todo o reino, o qual Quiteve mandou logo dizer ao portuguez, que fizera muito mal de quebrantar o seu dia santo, matando n'elle a vacca, e já que tal fizera, deixasse estar a vacca sem lhe pôr mais a mão, por que o musimo d'aquelle dia havia de comer a própria vacca, e que a cobrissem com rama. D'esta maneira esteve a vacca morta em casa do portuguez, sem consentir o rei que se tirasse nada d'ella, e ali apodreceu, e cheirava tão mal, que o portuguez quis sair da casa por esse respeito, e tomar o outra, mas o Quiteve não quis consentir, senão que em pena da morte da vacca no dia do seu musimo lhe sofresse o ruim cheiro, ou que pagasse a empofia que tinha feito, pela qual razão vendo-se o portuguez forçado, e obrigado da pena em que vivia, veiu a concerto com o rei, e pagou-lhe cincoenta panos da empofia. (*op. cit.*, pp. 69, 70)

Os espíritos ancestrais e territoriais têm, na cosmovisão Bantu, agência direta sobre as coisas do mundo material e a conexão com esses espíritos é feita por esses médiuns, indivíduos especializados, que organizam redes própria de clientela e colaboração. No caso de sociedades Bantu mais centralizadas, como o Monomotapa,

uma das maneiras pelas quais o poder central se assentava era pelo estabelecimento de médiuns oficiais e pelo culto dos ancestrais reais. Assim, podemos entender a guarda pelo *sachiteve* de seu *musimo*, e a reafirmação de seu poder diante do desrespeito a esse dia de guarda por um português, submetendo-o a situação de conviver com um cadáver animal em sua morada e ao pagamento de uma multa de cinquenta panos, duas formas de afirmação do domínio.

À guisa de conclusão, observamos que o valor histórico da obra *Etiópia Oriental* está relacionado à capacidade narrativa do seu autor de amalgamar essas vivências concretas em África, entretecendo-os numa narrativa que produz credibilidade. Isso está relacionado a uma forma potente que o autor encontra de ficcionar a realidade, como diz Natalie. Z. Davis. Nesse sentido, Frei João dos Santos é sujeito da história, como para Trouillot. A publicação de sua obra em 1608 o qualificou para retornar a África numa posição mais importante. Nesse segunda passagem pelo continente, no século XVII, o dominicano seria muito próximo do proeminente sertanejo Diogo Simões Madeira. No entanto, um olhar mais aproximado para a fonte revela uma pluralidade de narradores, ou uma narrativa polifônica, como dizem Ginzburg e Marocci. Quando olhamos para a dimensão das experiências vividas, Fr. João dos Santos atua dentro de um contexto, dentro de sua função, interagindo com outros agentes. Assim, além do dominicano ser um intermediário cultural entre África oriental e os circuitos cultos europeus, a nível dos seus próprios circuitos africanos, outros intermediários culturais aparecem, em que se destacam sertanejos e africanos escravizados. Podemos observar a interação desses agentes nas histórias contadas no livro, dentro do campo narrativo elaborado pelo dominicano. No entanto o estatuto de verdade que ele obteve para sua obra, como dissemos, atravessando séculos, está relacionado a sua capacidade de remeter todo mundo a sua experiência africana. Não são fontes escritas que atestam a veracidade dos fatos narrados, mas o “saber das experiências de feito”. Assim considerando as duas faces da historicidade, no dizer de Trouillot, como *res gesta* e (*historia*) *rerum gestarum*), o livro *Etiópia Oriental*, publicado em Évora em 1608, aparece ainda hoje como objeto significativo de análise, para trabalhar na urdidura dessas duas dimensões da historicidade, pois elas são, como diz Trouillot, inseparáveis uma da outra.

REFERÊNCIAS

- ALGRANTI, Leila Mezan; MEGIANI, Ana Paula. (orgs.) *O império por escrito - formas de transmissão da cultura letrada no mundo ibérico séculos XVI-XVII*. São Paulo: Alameda, 2009
- ALPERS, Edward. "Moçambique marítimo (séculos XIV-XXI)". *Revista de história (São Paulo)*, n. 178, 2019
- _____.; EHRET, Christopher. "Eastern Africa". In GRAY, Richard. *The Cambridge History of Africa*, vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press, 1975
- BHILA, H. H. K. "A região ao Sul do Zambeze". In OGOT, B. A. (org). *História Geral da África*, vol. 5. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2011
- BOUZA, Fernando. "Comunicação, conhecimento e memória na Espanha dos séculos XVI e XVII". Lisboa: Centro de História da Cultura, 2002
- CARVALHO, Teresa Nobre. "Registros da biodiversidade africana anotados por Frei João dos Santos (1608)". Atas do Congresso Internacional Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência., p. 5
- CASSIRER, Ernst. *Indivíduo e Cosmos na Filosofia do Renascimento*. São Paulo: Martins Fontes, 2001
- COSTA E SILVA, Alberto. *A enxada e a lança: a África antes dos portugueses*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011
- _____. *A manilha e o libambo: a África e a escravidão de 1500 a 1700*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002
- CORDEIRO, Luciano (ed. e int.). SANTOS, João dos. *Etiópia Oriental e Varia História de Cousas Notáveis do Oriente*. Lisboa: Biblioteca dos Clássicos Portugueses, 1989 [1609]
- DAVIS, Natalie Zemon. *Fiction in the Archives – pardon tales and their tellers in the sixteenth-century France*. Stanford University Press: Boston, 1990
- DIAS, Maria Odila Leite da Silva. "Hermenêutica do cotidiano na historiografia contemporânea". *Proj. História*, n. 17, 1998
- DUCHAMP-PABIOU, Florence. *João dos Santos: um dominicain portugais dans les Sud-Est africain (1586-1622): une histoire de « l'Éthiopie orientale »*. Thèse de Doctorat, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2007
- FEIERMAN, Steven. African histories and the dissolution of world history. In BATES, R.; MUDIMBE, V.; O'BARR, J. (eds.). *Africa and the disciplines: the contributions of*

research in Africa to the Social Sciences and Humanities. Chicago: University of Chicago Press, 1993, pp. 167-212.

FOURSHEY, Catherine; GONZALES, Rhonda; SAIDI, Christine. *Africa Bantu: de 3500 a.C. até o presente*. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019

GINZBURG, Carlo. *O Queijo e os Vermes*. São Paulo: Companhia das Letras, 2000

_____. O inquisidor como antropólogo. *Revista Brasileira de História*, São Paulo, vol. 1, n. 21, 1991

MARCOCCI, Giuseppe. *Índios, Chineses, Falsários - Le storie del mondo nel Rinascimento*. Bari: Laterza, 2019

MARAVALL, José Antonio. *Antiguos y modernos*. Madrid: Sociedade de Estudios y Publicaciones, 1966

MEGIANI, Ana Paula Torres. "Escritos breves para circular: relações, notícias e avisos durante a Alta Idade Moderna". *Varia História*, número 35, 2019

_____. "Memória e conhecimento do mundo: coleções de objetos, impressos e manuscritos nas livrarias de Portugal e Espanha – sécs. XV-XVII", in ALGRANTI; MEGIANI, op. cit., 2009

MUSCALU, Ivana. *"Da boa guerra nasce a boa paz": a expulsão dos portugueses do planalto do Zambeze: reino do Monomotapa, África Austral (1693-1695)*. Tese de Doutorado, Programa de História Social (USP), 2017

_____. *"Donde o ouro vem": uma história política do Reino do Monomotapa a partir das fontes portuguesas (século XVI)*. São Paulo: Intermeios, 2015

RAJ, Kapil. "Além do Pós-colonialismo... e Pós-positivismo: Circulação e a História Global da Ciência". *Revista Maracanan*, n. 13, 2015, pp. 164-175

REGINALDO, Lucilene. FERREIRA, Roquinaldo. (Orgs). *África, margens e oceanos - perspectivas de história social*. Campinas: Editora Unicamp, 2021

RODRIGUES, Eugenia. "Em todas as outras partes do mundo há cafres vindos do continente de Moçambique: saberes, trocas culturais e comunidades africanas no Índico". In REGINALDO; FERREIRA, op. cit., 2021.

_____. "Embaixadas portuguesas à corte dos mutapa". In Carneiro, Roberto; Matos, Artur Teodoro (coord.) D. João III e o Império. Actas do Congresso Internacional Comemorativo de seu Nascimento. Lisboa, CEPCEP; CHAM, 2004

PROSPERI, Adriano. *Tribunais da consciência*. São Paulo: Edusp, 2013

SALIM, A. I. "A costa oriental da África". In OGOT, B. A. (org). *História Geral da África*, vol. 5. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2011

SILVA DIAS, José Sebastião da. *Os descobrimentos e a problemática cultural do século XVI*. Lisboa: Presença, 1982

TROUILLOT, Michel-Rolph. *Silenciando o passado – poder e a produção da história*. Curitiba: huya, 2016

VERNET, Thomas. Resenha de “Etiopie Orientale”. *Journal des Africanistes sur le pas de Geneviève Calaume-Griaule*, v. 85, 2011

WISSENBACH, Maria Cristina Cortez. “Conectando sertões e oceanos: trânsitos intracontinentais, vulnerabilidade social e centros de poder na África central (segunda metade do século XIX, com especial referência a Katanga)”. In REGINALDO; FERREIRA; op. cit., 2021.

_____. Saberes práticas e escravidão nos circuitos e nas narrativas do Atlântico Sul (séculos XVIII-XIX). São Paulo: Intermeios, 2020.

_____. “Ares e azares da aventura ultramarina: matéria médica, saberes endógenos e transmissão nos circuitos do Atlântico luso-afro-americano”. In ALGRANTI; MEGIANI, *O império por escrito*. São Paulo: Alameda, 2009